

Implementación y evaluación del Parque Fotovoltaico de la PTAP Dorado de la EAAB-ESP.

Deployment and Assessment of the Photovoltaic Power Station at the Dorado Water Treatment Plant (PTAP) of EAAB-ESP.

Diego Gutiérrez¹, Tatiana Osorio², Alberto Escobar³.

¹²³Dirección de Ingeniería Especializada, Gerencia de Tecnología, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Colombia. notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

Resumen

El presente artículo describe la implementación y evaluación del Parque Fotovoltaico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado de la EAAB-ESP, primer sistema fotovoltaico a gran escala de la empresa interconectado a la red bajo la figura de autogenerador a pequeña escala (AGPE). Este proyecto se constituye como el primer AGPE con compensación por venta de excedentes desarrollado por la EAAB-ESP. Con ello, el sistema fotovoltaico instalado cubre la totalidad del consumo de energía en las horas del día y, adicionalmente, exportará y venderá la energía excedente al operador y comercializador de red de energía actual.

El proyecto contribuye a la sostenibilidad y soberanía energética de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en coherencia con la garantía del acceso al agua potable para los ciudadanos de Bogotá y las zonas de prestación de servicio de la EAAB-ESP, en el marco de las políticas de transición hacia un uso más eficiente y sostenible de la energía.

Durante la implementación y operación del parque fotovoltaico, la EAAB ha venido optimizando la demanda de energía en la Planta de Tratamiento El Dorado y en la Estación de Bombeo Dorado 2, trasladando las operaciones de alto consumo hacia las horas de mayor radiación solar, con el fin de maximizar el autoconsumo de la energía fotovoltaica generada. Los resultados iniciales de operación demuestran una reducción del consumo de energía de red superior al 40% en los últimos meses y coberturas de autoconsumo cercanas al 85%, confirmando la eficiencia técnica y operativa del sistema fotovoltaico implementado.

Palabras clave: energía fotovoltaica, autogeneración, sostenibilidad, soberanía energética.

Abstract

This article describes the implementation and evaluation of the Photovoltaic Power Station at the El Dorado Water Treatment Plant (PTAP) of the Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – Empresa de Servicios Públicos (EAAB-ESP, in English: Bogotá Water and Sewerage Company – Public Services Enterprise). This is the company's first large-scale photovoltaic system interconnected to the grid under the Small-Scale Self-Generator (AGPE) scheme. The project represents the first AGPE developed by EAAB-ESP with compensation for surplus energy sales. The installed photovoltaic system fully supplies daytime energy consumption and will additionally export and sell surplus energy to the current energy network operator and marketer.

The project contributes to the sustainability and energy autonomy of EAAB-ESP, in alignment with the guarantee of access to drinking water for the citizens of Bogotá and the company's service areas, within the framework of institutional policies aimed at achieving a more efficient and sustainable use of energy.

During the implementation and operation of the photovoltaic park, EAAB-ESP has optimized energy demand at the El Dorado Water Treatment Plant and the Dorado 2 Pumping Station, shifting high-consumption operations to hours of greater solar radiation in order to maximize the self-consumption of photovoltaic energy generated. Initial operational results show a reduction of more than 40% in grid energy consumption in recent months and self-consumption levels close to 85%, confirming the technical and operational efficiency of the implemented photovoltaic system.

Keywords: Photovoltaic energy, self-generation, sustainability, energy efficiency, operational optimization.

Introducción

Desde la Gerencia de Tecnología de la EAAB-ESP, en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Maestro de Energía ejecutado en 2020, se han promovido proyectos estratégicos orientados a la sostenibilidad y soberanía energética institucional. El Parque Fotovoltaico PTAP El Dorado representa un hito al convertir la Planta de Tratamiento de Agua Potable más importante del sistema sur de abastecimiento de Bogotá en una instalación autosostenible energéticamente.

Este sistema de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales como la energía solar o fotovoltaica se ubica en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP El Dorado de la EAAB-ESP (Latitud 4.4768; Longitud -74.1006), la cual corresponde a la tercera planta más grande del sistema de abastecimiento de la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños y la principal del sistema sur de abastecimiento. En conjunto con otras cuatro plantas de tratamiento de agua potable del sistema sur (Vitelma, Yomasa, Laguna y Aguas Claras), brindan la soberanía de abastecimiento de agua potable a la población habitante de la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá (415.000 habs.), y entregan entre el 5% y el 7% del agua que consume la ciudad y sus municipios aledaños.

La PTAP Dorado queda ubicada en la vereda el Uval, Usme, vía salida a Villavicencio, se muestra su localización en la siguiente imagen (**Figura 1**).

Figura 1. Localización PTAP Dorado, área y zonas de prestación de servicio de la EAAB-ESP. Fuente: Google Earth.

El proyecto fortalece la autonomía energética y operativa de las instalaciones de la EAAB-ESP, garantizando la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio de agua potable al sur de la ciudad de Bogotá. A su vez, contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales orientados a la sostenibilidad y al uso eficiente de la energía en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Diseño experimental y metodología

El proyecto consistió en el dimensionamiento inicial, ejecución y la instalación de 1600 módulos fotovoltaicos de 550 Wp, equivalentes a una potencia pico total de 880 kWp, y ocho inversores de 100 kW cada uno, con una potencia nominal AC de 800 kW, junto con todas sus obras civiles, eléctricas, hidráulicas, entre otras, requeridas para su óptimo funcionamiento.

Durante el dimensionamiento y distribución espacial de la solución energética propuesta para el SFV, se tuvo como premisa principal la optimización y aprovechamiento de zonas duras existentes y disponibles, considerando como factores fundamentales garantizar la operación y funcionamiento normal de las actividades propias del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable y la estación de bombeo, así como su durabilidad y disposición para futuros mantenimientos, además de los factores técnicos como eléctricos, civiles, mecánicos, ambientales y económicos. Conforme a lo anterior, se definió la distribución espacial de acuerdo con lo que muestran la **figura 2** y la **tabla 1**.

Se destaca que, para los diferentes tipos de intervención por zona o cobertura, se optimizó de tal manera que la distribución eléctrica de las mesas

Figura 2. Distribución espacial zonas de intervención por proyecto de aprovechamiento fotovoltaico. Fuente: Autores.

Tabla 1. Distribución módulos fotovoltaicos por tipo de zona de intervención. Fuente: Autores.

Zona de intervención	Color	Cantidad de módulos fotovoltaicos
Tejados	Rojo	300
Tanques o losas de concreto	Verde	360
Pórticos sobre anillo vial	Naranja	480
Ladera	Amarillo	460

fotovoltaicas y la infraestructura requerida para dichas instalaciones eléctricas tuvieron un beneficio tanto técnico como ambiental, considerando el análisis costo-beneficio de cada solución.

En particular, es relevante la infraestructura propia diseñada para la instalación de las mesas fotovoltaicas, aprovechando el área del anillo vial (señalado en naranja en la **Figura 2**), denominada Pórticos sobre anillo vial, la cual representa una manera inteligente, útil y arquitectónicamente estratégica para el uso eficiente del espacio disponible para este caso. En la siguiente figura se muestra una sección transversal de la solución y la modelación 3D de la solución proyectada (**Figura 3 y 4**).

Asimismo, se destaca el aprovechamiento realizado sobre las cubiertas de los edificios existentes, considerando la optimización de los recursos y seguimiento de los lineamientos de carácter ambiental y de salud, donde se aprovecha la necesidad de retiro y disposición adecuada de la infraestructura con material de asbesto-cemento, correspondiente al material del tejado inicial de la PTAP Dorado desde su construcción. Por esta razón, fue reemplazado el tejado existente de asbesto cemento por tejado termoacústico, y la infraestructura necesaria para la implementación e instalación de los módulos fotovoltaicos dispuestos en dicha zona.

Igualmente, tanto para las zonas sobre losas de concreto se optimizaron las intervenciones técnicas para garantizar la durabilidad técnica de la solución civil y mecánica para la instalación de las mesas fotovoltaicas, como para la zona de ladera,

donde se optimizó de tal forma la distribución de los módulos y se diseñó un sistema de drenaje suficiente para la evacuación controlada de las infiltraciones de aguas lluvias en el terreno que se intervino.

El sistema fue implementado bajo un esquema on-grid trifásico a 480 V, conectado a la red del operador actual. Durante la implementación del SSFV Dorado, se desarrollaron las etapas de diseño detallado, ejecución de las obras, implementación, configuración, precomisionamiento y comisionamiento del Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), las cuales incluyeron la verificación de la correcta instalación de los módulos e inversores, la revisión de parámetros eléctricos de tensión y corriente, la comprobación de las protecciones y sistemas de seguridad, la verificación de los sistemas de protección contra sobretensiones y sistemas de puestas a tierra y la validación del historial de

Figura 3. Imagen modelación 3D diseño básico distribución módulos, zonas anillo vial. Fuente: EAAB-ESP

Figura 4. Imagen sección transversal diseño de sistema aporticado sobre anillo vial circular. Fuente: EAAB-ESP

alarmas. Asimismo, se evaluó el desempeño individual de los inversores y se comparó la generación real con la energía simulada, verificando que las pérdidas del sistema se encontraran dentro de los rangos normales y que el desempeño global cumpliera con las condiciones de diseño y las expectativas de operación establecidas. De tal forma y de manera segura y técnica, cumpliendo con la normatividad y requisitos regulatorios aplicables, la EAAB-ESP puso en funcionamiento permanente el Parque Fotovoltaico el Dorado el pasado mes de junio de 2025.

Asimismo, con acciones operativas, la EAAB ha venido optimizando la demanda de energía en la Planta de Tratamiento El Dorado y en el tanque de bombeo de distribución, trasladando las operaciones que representan consumos energéticos altos hacia las horas del día de mayor radiación solar, con el fin de aprovechar para su autoconsumo el pico de generación de energía eléctrica producida entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. diariamente.

Análisis y discusión de resultados

El Parque Fotovoltaico PTAP El Dorado inició su operación continua en junio de 2025, consolidándose como el primer sistema de autogeneración a pequeña escala (AGPE) con compensación por venta de excedentes implementado por la EAAB-ESP en una Planta de Tratamiento de Agua Potable del tamaño de la PTAP Dorado (capacidad diseño 1,5 m³/s). La infraestructura instalada cuenta con una potencia pico total de 888 kWp y una potencia nominal AC de 800 kW.

Se destaca la implementación de las soluciones de infraestructura propuestas y diseñadas para las zonas de intervención por tipo de cobertura, viendo como resultado la implementación del SFV en la **Figura 5, 6, 7**.

Respecto al comportamiento energético, se presenta y evidencia un balance energético favorable, donde la energía generada en las horas de sol supera la totalidad de la energía que se consume en 24 horas de operación de la planta, por tanto, se logra operar la planta con cero emisiones de CO₂ por concepto de consumo energético. La energía que no se consume durante el día se entrega a la red de energía y es consumida por los usuarios

aledaños a la planta, esta energía es identificada por un medidor bidireccional en la frontera comercial, que permite ser reconocida como exportación de excedentes a la red, por los cuales se recibe una compensación económica.

Figura 5. Vista aérea SFV Dorado – predio PTAP Dorado. Fuente: EAAB-ESP

Figura 6. Vista aérea SFV Dorado – predio Estación de bombeo Dorado 2. Fuente: EAAB-ESP

Figura 7. Vista aérea SFV Dorado. Fuente: EAAB-ESP

Durante la etapa de estabilización y operación continua, el sistema ha registrado una generación promedio mensual entre 82.000 y 89.000 kWh, que sería equivalente a cerca de 1,07 GWh anuales. Este nivel de producción cubre la totalidad de la demanda energética diaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Dorado y de la Estación de Bombeo Dorado 2, alcanzando un porcentaje de autoconsumo del 85% y una reducción del consumo de energía de red superior al 40%.

La demanda promedio de energía eléctrica del sistema antes de la implementación del parque era del orden de 86.000 kWh/mes, mientras que los registros medidos desde junio de 2025 evidencian una disminución sostenida en el consumo de energía suministrada por el operador de red, de entre el 45% y 55% respecto al consumo histórico de energía, corroborando el aprovechamiento efectivo del autoconsumo fotovoltaico.

La comparación entre la curva de generación del sistema solar fotovoltaico y la curva de demanda eléctrica muestra un ajuste operativo progresivo que maximiza el uso de la energía solar disponible durante las horas de mayor radiación (9:00 a.m. – 3:00 p.m.), reduciendo significativamente los picos de consumo nocturno (**Figura 8 y 9**).

El proceso de cambio de operación se apoyó en un análisis integral de las condiciones hidráulicas, mecánicas, eléctricas y de calidad de agua de los tanques Dorado 2 y El Paso, validando su capacidad de almacenamiento y respuesta a diferentes regímenes de bombeo y variabilidad de la demanda de agua por los ciudadanos. Los resultados del análisis de niveles y volúmenes confirmaron que, considerando la topología de la cadena de bombeo Dorado, y el tanque subsecuente denominado Tanque El Paso, con un

Figura 8. Curva de oferta del sistema fotovoltaico vs. demanda energética PTAP Dorado y EB Dorado 2. Fuente: Autores.

Figura 9. Escenario operativo antes del ajuste de bombeo diurno. Fuente: Autores

volumen útil aproximado de 2.000 m³ y niveles operativos entre 1,3 m y 5,5 m, puede sostener la operación diurna sin afectar la continuidad del servicio ni los niveles mínimos de reserva de agua potable. Esto representa una optimización de la demanda de energía en el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable del Dorado, ya que se orientan los altos consumos de energía a las horas de mayor radiación solar, dándole más provecho a la energía solar fotovoltaica generada (**Figura 10**).

De igual manera, los ensayos de trazabilidad de calidad de agua realizados aguas abajo de la PTAP El Dorado demostraron que los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos se mantienen dentro de los límites normativos establecidos, garantizando la estabilidad del proceso de potabilización durante la operación diurna.

Figura 10. Escenario operativo después del ajuste de bombeo diurno. Fuente: Autores.

En el balance energético global, el sistema fotovoltaico instalado permite cubrir el 100% de la energía requerida durante las horas de radiación solar, asegurando la autosuficiencia energética de la planta y generando excedentes que serán exportados y comercializados con la red. Este esquema permitirá fortalecer la autonomía operativa de la EAAB-ESP y consolidar un modelo sostenible de autogeneración con compensación por venta de excedentes ante el operador y comercializador de red actual (**Tabla 2**).

Tabla 2. Escenarios energéticos consumo diario y mensual proyecto FV Dorado. Fuente: Autores.

Escenarios energéticos consumo diario			
	Escenario antes de implementar el SFV	Escenario con la implementación del SFV	Escenario con implementación del SFV y ajuste de la operación diurna
	kWh	kWh	kWh
Consumo promedio diario Energía proveniente de la red	2.865,77	1.551,71	699,82
Energía consumida que suple el SFV	0,00	1.314,06	2.165,95
Energía que se inyecta a la red por excedentes de SFV	0,00	1.236,50	384,62
Escenarios energéticos consumo mensual			
Consumo promedio diario Energía proveniente de la red	85.973,10	46.551,30	20.994,60
Energía consumida que suple el SFV	0,00	39.421,80	64.978,50
Energía que se inyecta a la red por excedentes de SFV	0,00	37.095,00	11.538,60

El proyecto representa un ejemplo de integración exitosa entre la gestión energética, la operación hidráulica y la sostenibilidad ambiental. La disminución del consumo de energía de red verificada durante los primeros meses de funcionamiento refleja el impacto directo de las estrategias de optimización operativa y el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía, marcando un avance significativo en la búsqueda de soberanía energética y eficiencia

en la prestación del servicio de agua potable a la ciudad de Bogotá y las áreas de prestación de servicio de la EAAB-ESP.

Conclusiones

El Parque Fotovoltaico de la PTAP El Dorado se consolida como el primer sistema de autogeneración a pequeña escala (AGPE) con compensación por venta de excedentes implementado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, marcando un hito en la gestión energética institucional. Su puesta en operación representa un paso decisivo hacia la sostenibilidad y soberanía energética de la empresa, en coherencia con la misión de garantizar la soberanía hídrica y la prestación continua del servicio de agua potable a la ciudad de Bogotá y las áreas de prestación de servicio de la EAAB-ESP.

Durante sus primeros meses de funcionamiento continuo, el sistema ha evidenciado un desempeño estable y eficiente, confirmando la viabilidad técnica y operativa del modelo de autogeneración aplicado en instalaciones de alto consumo energético.

El proyecto ha integrado de manera exitosa la gestión energética con la operación hidráulica, permitiendo un uso más eficiente de los recursos mediante el ajuste de los regímenes de bombeo y tratamiento, sin afectar la continuidad ni la calidad del servicio. Los análisis de calidad de agua y volúmenes de almacenamiento validaron la estabilidad del sistema durante la operación diurna, garantizando el cumplimiento de los parámetros normativos.

Esta iniciativa no solo aporta a la eficiencia operativa de la EAAB-ESP, sino que fortalece su compromiso con la sostenibilidad ambiental de Bogotá como Distrito Capital, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y la reducción de la huella de carbono asociada a la prestación del servicio público.

En adelante, la EAAB-ESP continuará con la evaluación técnica y operativa del sistema fotovoltaico durante su primer año de funcionamiento, con el objetivo de consolidar indicadores de desempeño y definir oportunidades de optimización. De forma paralela, se proyecta la replicación del modelo de autogeneración en otros

puntos estratégicos de alto consumo energético, como plantas de tratamiento y sistemas de bombeo, con el fin de fortalecer la eficiencia en el uso de la energía y avanzar en la implementación de soluciones sostenibles en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y sus áreas de influencia.

Referencias Bibliográficas

EAAB-ESP. (2024). *Documento técnico Proyecto Solar*. EAAB-ESP. Dirección de Ingeniería Especializada, Gerencia de Tecnología.

EAAB-ESP. (2025). *Resumen técnico SFV el Dorado*. Dirección de Ingeniería Especializada, Gerencia de Tecnología.

Resolución CREG 030 de 2018. *Por la cual se establecen las condiciones para el desarrollo de proyectos de autogeneración a pequeña escala*.

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2023). *Informe anual de energías renovables no convencionales en Colombia*.

